

**ФОРМИРОВАНИЕ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ У ШКОЛЬНИКОВ НА
ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ****FORMATION OF COLOR PERCEPTION IN SCHOOLCHILDREN IN FINE
ARTS CLASSES****ПОЛЫНСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА,***доктор педагогических наук, профессор,**ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет».***POLYNSKAYA IRINA NIKOLAEVNA,***Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,**FSBEI HE "Altai State Pedagogical University".*

В статье дается психолого-педагогическое обоснование формирования цветового восприятия у школьников на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе. Обосновывается необходимость создания объективных условий для формирования основ цветового восприятия в процессе занятий живописью с учениками младших, средних и старших классов. Подчеркивается особая актуальность осмысления проблемы мотивации детей в освоении цветоведения, колористики, характеристики и качества цвета. Рассматриваются упражнения и задания, как теоретического характера, так и практическое решение задач формирования цветовосприятия у обучающихся. В результате представлены методические рекомендации, позволяющие обеспечить эффективное формирование живописных качеств у школьников.

The article provides a psychological and pedagogical justification for the formation of color perception in schoolchildren at art lessons in secondary schools. The necessity of creating objective conditions for the formation of the foundations of color perception in the process of painting classes with students of junior, middle and senior grades is substantiated. The special relevance of understanding the problem of motivation of children in the development of color science, coloristics, characteristics and qualities of color is emphasized. Exercises and tasks are considered, both of a theoretical nature and a practical solution to the problems of forming students' color perception. As a result, methodological recommendations are presented to ensure the effective formation of pictorial qualities in schoolchildren.

Ключевые слова: *цветовое восприятие, физиология цвета, живопись, обучение, изобразительное искусство, цветоведение, колорит.*

Key words: *color perception, physiology of color, painting, learning, fine arts, color science, color.*

Формирование цветового восприятия является психолого-педагогической проблемой обучения изобразительному искусству школьников. Важным компонентом обучения изобразительному искусству является овладение принципами цветовой гармонии и теории цвета. Формирование цветового восприятия обусловлено изучением основ цветоведения на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе. «Таким образом, в учебно-воспитательном процессе важно решить проблему, как научить воспринимать окружающий мир, чтобы в дальнейшем в рисунке использовать выразительные возможности цвета и колорита» [5, с. 604]. Чем раньше будут проводиться педагогом такие образовательные ме-

роприятия, тем раньше учащиеся овладеют живописным пониманием и видением цвета. Поэтому очень важны в этот период научная обоснованность в изложении основополагающих психолого-педагогических вопросов теории и последовательность в овладении методами и приемами цветового восприятия и живописного видения цвета у школьников. «Во время изобразительной деятельности обучающиеся учатся анализировать предметы и явления окружающего мира. Именно поэтому уроки изобразительного искусства служат эффективным средством развития и формирования различных психологических процессов» [3, с. 15].

Из теории цвета нам известно, что он выражает свойства и качества отдельных предметов, необходимые для восприятия обыденности, и может быть определен как предметный цвет либо его окраска. Именно с этим понятием связаны устойчивые представления о цвете различных предметов (бумага – белая, трава – зеленая, лимон – желтый и т.д.). «Согласно определению, цветовое восприятие – это зрительное восприятие предметных цветов, характеризующихся целым комплексом физических характеристик, связанных с конфигурацией, формой, пространственной ориентацией, движением, фигуρο-фоновыми отношениями и многими другими перцептивными качествами» [2, с. 82].

Преподаватель ставит перед собой две задачи:

- содействовать учащимся в выявлении собственных персональных возможностей восприятия цвета;
- обеспечить ученика теоретическими знаниями, практическими упражнениями, помогающие освоить теорию цвета.

Для решения поставленной проблемы необходимо, чтобы у ребенка было развито цветовосприятие и тоночувствительность для дальнейшей художественно-творческой работы в процессе занятий изобразительным искусством. Содержание учебных знаний по основам цветоведения и цветового восприятия, а также программные темы необходимо адаптировать с учетом возрастных способностей обучающихся. Исследование тем включает в себя теоретический и практический этапы. К теоретическим способам изучения тем относятся: объяснение, беседа, подготовка учениками докладов, рассказ педагога, визуально-зрительный материал. Объяснение тем дополняют демонстрацией репродукций живописных картин художников, специально-подготовленных наглядных пособий. В обучении искусству важнейшую роль играет посещение картинных галерей и художественных выставок. Также, по отдельным темам целесообразнее провести научно-практическую конференцию.

В практических упражнениях желательно использовать схемы-выкраски, например, по теме «Колорит. Трансформация светлоты цветовой среды», выкраски-палитры, например, «Ассоциации цвета», работа над сюжетно-тематическими и композициями.

Обучение теории цвета подразумевает знакомство с терминологией колористики, при этом подбор терминов определяется возрастными и индивидуальными отличительными особенностями школьника. «Изобразительная практика подтверждает, что колористическое видение и изображения реальной действительности глубоко индивидуальны» [6, с. 195]. Ознакомление учащихся начальных классов с теорией цвета лучше всего начинать с живой беседы о цветах. Следует выяснить, каким цветам дети отдают свое предпочтение. Можно расспросить и о цветах, которые они видят в кабинете, либо на одежде своих одноклассников, разъяснить цветовую окраску животных (почему бабочка яркая, заяц летом – серый, зимой – белый и т.д.), такие беседы вызывают у ребенка интерес к цвету, яркому миру окружающей действительности. «Умение видеть в окружающем мире многообразие форм и цвета, видеть прекрасное во всем и воспроизводить это прекрасное содействует развитию художественных способностей, формированию эстетического вкуса» [7, с. 157]. Дети могут выразить свое впечатление через цвет и различные эмоции, например, радость, счастье, грусть, печаль, и т.д. Также помогают музыкальные и литературные произведения для развития ассоциативной памяти и цветовосприятия. Через эмоциональное восприятие музыкального или литературного произведения

учащиеся воспроизводят ассоциативность с определенным оттенком цвета или группой цветовых характеристик.

Для учеников старшего школьного возраста при объяснении природы цвета можно дать определение цвета как электромагнитного излучения определенного спектрального состава, с точки зрения физики, объяснить причины возникновения ощущения того или иного цвета. Рекомендуется ознакомить учеников с понятием цветового спектра – основой теории цвета.

На практических занятиях для закрепления усвоенных знаний младшим школьникам предлагается изобразить красками радугу (цветовой спектр). Ученикам средних и старших классов — заполнить 12- или 14- ступенчатый цветовой спектр, используя дополнительные цветовые нюансы различных оттенков. Ознакомление с символикой цвета у школьников развивает ассоциативное и образное мышление.

Для изучения этой темы дети выполняют упражнения на карточках-выкрасках, где цветом предлагается показать ассоциативные ощущения противоположностей – вкусовые, звуковые, пространственные, температурные и т.д. Например, сладкое – горькое, кислое – соленое, веселое – грустное и т.д. После такого задания можно предложить школьникам изобразить пейзаж на состояние пасмурного, солнечного, дождливого, снежного дня.

При обучении детей основам цветоведения важно рассказать об ахроматических и хроматических цветах, их различии. Также следует ознакомить с основными характеристиками цвета, цветовой тон, светлота (яркость), насыщенность. Важно объяснить различие терминологии «тон» и «светлота» в живописи. Это определяется предметной направленностью обработки сознательной зрительной информации и осмысленном восприятии. Это качество цвета, позволяющее сравнить его с одним из спектральных цветов, а светлота (яркость) – степень отличия конкретного цвета от черного.

В качестве практического задания ученики выполняют карточки-выкраски с разбелом и зачернением каждого из 12 цветов 12-ступенчатого цветового круга. Всего с 12 чистыми цветами этого спектра должно быть выполнено 36 карточек-выкрасок. При таком большом количестве карточек-выкрасок к школьникам приходит осмысление характеристик цвета – светлоте и насыщенности. Этот вид работы желательно выполнять группами: каждый член группы выбирает любой цвет и выкрашивает 3 карточки – чистый цвет, разбел, зачернение. Практическое задание по теме «Колорит» создает сюжетно-тематические композиции, темы диктуют заданный тип колорита, например, «Вечерние сумерки в селе» – зачерненный колорит. Работа над пейзажем в данном случае ведется в серо-фиолетовом, темно-синем колорите. «Колорит – это доминирующий, обобщенный строй цветовой системы произведения живописи» [1, с. 36]. Учащиеся знакомятся вместе с понятием цветной композиции как совокупности цветовых пятен, созданной согласно какой-либо закономерности, а также практически осваивают правило, согласно которому систематизируются виды цветовой композиции.

Представление о цветовом восприятии школьники получают при изучении темы «Цветовые системы». Методичное знакомство со стилистическими особенностями искусства разных эпох и цветовое предпочтение людьми того времени развивает мышление детей и подростков, их цветовую культуру, а также формирует эмоционально-эстетическое отношение к реальности, творческое самовыражение школьников в изобразительной деятельности. «Особую актуальность приобретает научное осмысление проблемы активизации творческого самовыражения школьников в процессе изобразительной деятельности, поскольку это имеет положительное влияние на развитие ребенка» [4, с. 144]. В ходе подготовки теоретического и зрительного использованного материала для практической работы на выбранную тему, школьники при помощи этой работы воспитывают самостоятельность, инициативность и интерес к учебе.

Владение цветом дает возможность учащимся пользоваться его живыми свойствами в каждой сфере изобразительного творчества. Процесс формирования цветового восприятия школьниками на уроках изобразительного искусства требует тщательной и продуманной рабо-

ты со стороны педагога, поскольку она строится через систему психофизиологических и индивидуальных особенностей каждого ребенка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гребнева А.С. Типы колорита в изобразительном искусстве // XXV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартковского государственного университета: материалы конференции. 2023. Нижневартковск: Нижневартковский государственный университет, 2023. С. 36-42. EDN HDHKOQ.
2. Зубарева А.В. Развитие цветового восприятия у школьников в процессе обучения основам дизайна // Актуальные научные исследования в современном мире. 2021. № 12-7(80). С. 81-84.
3. Коваленко А.А. Психолого-педагогические и возрастные особенности учащихся начальных классов // Научные дискуссии. 2023. Т. 3. № 1. С. 15-18. EDN IPDWED.
4. Польшкая И.Н. Художественно-педагогические основы обучения учащихся начальных классов иллюстрированию русских народных сказок / И.Н. Польшкая, М.Р. Нагоричная // Современные наукоемкие технологии. 2022. № 1. С. 144-151. DOI 10.17513/snt.39024. EDN KWSCVV.
5. Пустовалова Н.В. Формирование колористического видения у обучающихся на занятиях по живописи в ДШИ / Н.В. Пустовалова, С.В. Валикжанина // Актуальные проблемы и современные тренды науки, культуры, искусства в творческом образовании. М.: «Учебный центр «Перспектива», 2021. С. 601-607. EDN NCHXYM.
6. Турыгина Е.М. Обоснование необходимости обучения цветовому видению через восприятие тепло-холодности в живописи // Точки научного роста: на старте десятилетия науки и технологии: материалы ежегодной научно-практической конференции преподавателей по итогам НИР за 2022. Краснодар, 2023. С. 194-197. EDN MSBRKU.
7. Швец П.М. Академический рисунок как основополагающая дисциплина в изобразительном искусстве / П.М. Швец, И.Н. Польшкая // Наука и образование: векторы развития: материалы международной научно-практической конференции, Чебоксары, 20 ноября 2020 года. Чебоксары: Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования "Экспертно-методический центр", 2020. С. 155-158. EDN ODPLGG.

© Польшкая И.Н., 2024.